

УДК 347.1

ББК 67.404

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РФФИ
В РАМКАХ НАУЧНОГО ПРОЕКТА № 18-29-16054**СОЙФЕР ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА**профессор кафедры гражданского права
Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук
e-mail: tvsojfer@msal.ru**SOYFER TATIANA VLADIMIROVNA**Professor of the Civil Law Department
of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL),
Doctor of law
e-mail: tvsojfer@msal.ru

ЦИФРОВОЕ ДОВЕРИЕ В СФЕРЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ (SHARING ECONOMY): ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

DIGITAL TRUST IN THE SHARING ECONOMY: LEGAL ASPECTS

Аннотация. Актуальность рассматриваемых в статье вопросов предопределяется необходимостью научного анализа конструкций и отношений, возникновение которых сопровождает процессы цифровизации. Осмысление новых категорий позволит установить оптимальные варианты для их правовой регламентации.

Основной целью исследования является определение особенностей формирования цифрового доверия при совместном потреблении различных активов и установление возможностей поддержания необходимого уровня доверия правовыми механизмами.

В статье определяются общее понятие цифрового доверия и варианты его выражения при коллективном использовании товаров и услуг;

Abstract. The relevance of the issues considered in the article is predetermined by the development of digitalization processes, the emergence of new structures and relationships. Understanding the new categories will allow us to establish the best options for their legal regulation.

The main purpose of the study is to determine the features of the formation of digital trust in the conditions of the sharing economy; to establish legal means that can be used to maintain digital trust.

The article defines the general concept of digital trust and its expression in the collective use of goods and services; identifies legal

выявляются правовые вопросы, требующие первоочередного решения в целях повышения цифрового доверия.

В ходе анализа устанавливается, что для дальнейшего развития сектора совместного потребления требуется создание цифровой среды доверия, которая предполагает доверие к цифровым технологиям в целом, к конкретной цифровой платформе, ее владельцу, а также к взаимодействующим на платформе лицам. Для ее формирования требуется применение различных юридических средств, в том числе обеспечивающих сохранность, безопасную передачу и использование персональных данных; необходимую регламентацию блокчейн-технологий; унификацию принципов работы цифровых платформ и формирования репутации взаимодействующих на них лиц.

Ключевые слова: экономика совместного потребления, коллективное использование товаров и услуг, цифровизация, цифровые платформы, цифровые сервисы, цифровое доверие, репутация

issues requiring priority solutions to increase digital trust.

The analysis establishes that the further development of the sharing sector requires the creation of a digital environment of trust. This environment presupposes trust in digital technologies, in a specific digital platform, in its owner, and in persons interacting on the platform. Its formation requires the use of various legal means, including ensuring the safety, secure transfer and use of personal data; the necessary regulation of blockchain technologies; unification of the principles of operation of digital platforms and the formation of the reputation of persons interacting on them.

Keywords: sharing economy, digitalization, digital platforms, digital services, digital trust, reputation

Процессы цифровизации обусловили существенное обновление принципов взаимодействия и расширение круга участников общественных отношений, предопределили возникновение новых форм социальных связей и экономической деятельности. Внедрение новейших технологий, позволяющих обеспечить оперативный доступ к информационным ресурсам, эффективно объединять лица, активы и данные, создать условия для использования новых вариантов оформления и реализации складывающихся отношений, способствовало образованию и развитию экономического сектора совместного потребления (sharing economy), основанного на коллективном использовании товаров и услуг. Его составляющими признаются возможность реального доступа к активам других лиц (access economy); осуществление децентрализованного обмена благами посредством цифровой платформы (platform

economy); особые формы взаимодействия между лицами, главным образом, направленного на реализацию социальных, общественно полезных целей (community-based economy) [1, с. 1]. К числу основных предпосылок возникновения и развития sharing economy наряду с развитием интернет-технологий, появлением онлайн-платформ для обмена товарами, услугами, информацией, обеспечивающих эффективное взаимодействие субъектов и снижающих их транзакционные издержки, обычно относят трансформацию общества, предполагающую изменения в образе мышления и стиле жизни; создание условий для повышения уровня доверия, в том числе вследствие применения специальных цифровых средств формирования и оценки репутации; обострение экологических проблем [2, с. 301–305].

Наибольшее распространение в мире получили совместное использование транс-

порта (райдшеринг, каршеринг, карпулинг), недвижимости (флэтшеринг, хоумшеринг, офисшеринг), потребительских товаров, совместное финансирование (краудфандинг, краудлендинг), выполнение работ и оказание услуг. При этом в различных странах те или иные виды шеринга преобладают, что связано как с комплексом социально-экономических факторов [3], так и с уровнем правового регулирования складывающихся отношений. В целом сектор совместного потребления является быстро растущим, прогнозируется увеличение его доходности к 2025 году до 335 млрд. долларов (для сравнения – в 2013 году она составляла 15 млрд. долларов). Введенные в связи с COVID-19 ограничения несколько замедлили темпы развития sharing economy, однако создали условия для роста и совершенствования его отдельных форм. По данным исследования, проведенного ТИАР-Центром и Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), в период пандемии существенно снизился объем коллективного использования недвижимости (жилых и офисных помещений) и автомобилей (карпулинг), а объемы онлайн-продаж личных вещей (C2C), оказания услуг (P2P), совместного потребления ряда товаров, напротив, значительно увеличились. Причем в целом по итогам 2020 года в России общий объем транзакций шеринг-сервисов составил около 1,07 трлн. рублей, что свидетельствует о годовом приросте в 39 %¹. В мире интенсивный рост продемонстрировали сферы обмена знаниями и навыками, а также совместного медицинского обслуживания. К примеру, в Китае в масштабы транзакций в этих секторах в 2020 году увеличились на 30,9 % и 27,8 % соответственно, а объем прямого финансирования в области со-

вместных медицинских услуг увеличился по сравнению с прошлым годом на 130,7 %².

Популярность совместного потребления товаров и услуг во многом связана с его отличительными признаками, в числе которых возможность потребления благ без владения ими; заимствование временно неиспользуемых ресурсов; формирование онлайн-сообщества потребителей и установление между ними личных связей; присутствие экономических стимулов для участников отношений в виде компенсации за недостаточное использование личных ресурсов; непосредственное прямое взаимодействие участников [4, с. 29]. Ключевой особенностью выступает обеспечение взаимодействия между заинтересованными лицами посредством информационных технологий, позволяющих оперативно осуществлять сбор и обработку больших массивов данных, что максимально упрощает процессы выбора контрагента, вступления в договорные отношения и их реализации. При этом принципы действия онлайн-сервисов могут различаться, к примеру, обеспечивать выстраивание отношений между заинтересованными лицами напрямую на основе равноправия (P2P, peer-to-peer) или предоставлять на определенных условиях заинтересованным лицам – пользователям доступ к предлагаемым активам.

На фоне интенсивного развития sharing economy особое значение приобретают эффективное нормативное регулирование возникающих отношений, учитывающее их сущность и направленность, сохраняющее присущие им экономические особенности и преимущества; создание режима, обеспечивающего охрану прав и законных интересов лиц, осуществляющих совместное потребление различных благ. В России все необходимые аспекты коллективного использования товаров и услуг пока не

¹ Отчет о результатах совместного исследования ТИАР-Центра и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) «Экономика совместного потребления в России 2020. Испытание на прочность» [Электронный ресурс] URL: https://tiarcenter.com/wp-content/uploads/2021/02/TIARRAEC_Sharing-Economy-2020.pdf (дата обращения: 05.07.2021).

² Отчет о развитии экономики совместного потребления в Китае (2021 год) [Электронный ресурс] URL: <http://www.sic.gov.cn/News/557/10779.htm> (дата обращения: 05.07.2021).

получили адекватной регламентации, что создает на практике спорные проблемы и условия для правонарушений, снижает уровень правовых гарантий для их участников. Установление и реализация договорных связей в онлайн-формате связаны с особыми правовыми рисками, обусловленными необходимостью полагаться на предоставляемую информацию и исходить из ее достоверности; невозможностью использования традиционных способов и средств для выбора потенциального контрагента и проверки его благонадежности, предварительного определения качества товаров и услуг. Возможная анонимность контрагента, совершение сделок посредством цифровых сервисов также способны вызывать сомнения в том, что возникающие обязанности будут исполняться надлежащим образом. В связи с этим одним из основных и наиболее значимых аспектов в сфере совместного потребления является обеспечение условий для формирования и поддержания необходимого уровня доверия, повышающего активность лиц и снижающего неопределенность их действий.

Категория доверия, изучаемая различными науками, является многоаспектной и спорной. Традиционно под доверием понимается возникающее у членов общества ожидание того, что другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами [5, с. 53]. Проблематика доверия в современных условиях приобретает существенное значение, поскольку оно предопределяет характер преобразований в обществе; в эпоху глобализации обеспечивает условия для сотрудничества и взаимодействия в международном масштабе; способствует предотвращению и преодолению побочных негативных эффектов от развития новых технологий; позволяет осуществить выбор оптимальных вариантов из числа многочисленных дифференцированных воз-

можностей, предоставляемых в современном мире; выступает стратегией действий в пространстве сложных и непрозрачных для лица институциональных, организационных и технических систем; способствует решению проблем, связанных с анонимностью контрагентов; создает необходимую среду для сосуществования в условиях неизвестного пространства [6, с. 54-59].

Цифровизация и связанное с ней развитие новейших технологий и сервисов, предполагает расширение и принципиальное обновление источников информации, новых средств обеспечивающих ее хранение и предоставление, что коренным образом повлияло на существенные характеристики доверия и требует применения новых методов для формирования и поддержания его уровня. С ключевым значением доверия в современных условиях связано появление новой категории — «цифровое доверие» (digital trust), под которым понимается уверенность в создании безопасного цифрового мира [7]; уверенность в надежности и безопасности цифровых систем, процессов и технологий [8, с. 134].

Представляется, что в рамках отношений совместного потребления цифровое доверие как система, обеспечивающая оценку надежности применяемых технологических устройств и процессов, а также участвующих во взаимодействии лиц и структур, имеет несколько взаимосвязанных проявлений, требующих различных подходов к их правовому обеспечению.

Прежде всего, предполагается наличие доверия в целом к цифровым технологиям, информационно-компьютерной технике, к безопасности дистанционно совершаемых операций, к сохранению конфиденциальности личных данных в цифровой среде. Эти вопросы имеют универсальный характер и в равной степени касаются всех сфер цифрового взаимодействия, включая отношения совместного потребления. Основные направления

нормативного регулирования в целях их решения определены Национальной программой «Цифровая экономика» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 г. № 7)³, предусматривающей формирование единой цифровой среды доверия. В их числе более детальная регламентация правового статуса удостоверяющих центров и унификация требований к универсальной усиленной квалифицированной электронной подписи; расширение возможностей и способов идентификации; определение сделок, совершаемых в электронной форме, в том числе автоматизированных договоров; обеспечение благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий, в части установления порядка обезличивания персональных данных, условий и порядка их использования, уточнения ответственности за их ненадлежащую обработку, порядка получения согласия на их обработку и др. Аналогичные цели закреплены в Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2024 года (утв. Правительством РФ 29.09.2018 г.)⁴.

Наиболее значимым общим вопросом, требующим решения при реализации нормативных мер для повышения уровня доверия общества к цифровым технологиям в целом, является обеспечение сохранности персональных данных, создание оптимальных условий для их безопасной передачи и использования. Также приоритетной является регламентация правовых аспектов технологии систем распределенного реестра - блокчейн, позволяющей обеспечить формирование и хранение информации цифровыми средствами и соответственно идентификацию субъектов договоров,

закключаемых онлайн, прозрачность и законность устанавливаемых отношений. Технология блокчейн, представляющая собой принципиально новый подход к созданию баз данных, специфика которого состоит в отсутствии единого центра управления, имеет особую актуальность для таких секторов совместного потребления, как краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг, предполагающих совместное финансирование различных проектов на определенных условиях. По предварительным экономическим расчетам мировой рынок совместного финансирования в течение 2021–2025 годов вырастет на 196,36 млрд. долларов⁵. Очевидно, что его перспективы в России во многом будут зависеть от адекватных законодательных решений. Необходимо отметить, что Минцифры России разработана Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Системы распределенного реестра»⁶, которая содержит план мероприятий до 2024 года по развитию основополагающих компонентов технологии блокчейн в соответствии с потребностями отечественного рынка и с учетом лучших мировых практик. Наряду с техническими показателями эффективности, которые должны быть достигнуты, определяются задачи развития, в том числе предполагающие преодоление недоверия пользователей в части защиты конфиденциальности данных, а также к математическим алгоритмам, используемым для установления доверительных отношений в цифровой среде, минуя централизованных посредников. При этом к числу наиболее существенных законодательных ограничений и рисков в данной области отнесено отсутствие едино-

³ Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ [Электронный ресурс]. URL: <https://digital.gov.ru> (дата обращения: 05.07.2021).

⁴ Официальный сайт Правительства России [Электронный ресурс]. URL: <http://static.government.ru/media/files/ne0vGNJUk9S0jIGNNsXIX2d2CpCho9qS.pdf> (дата обращения: 05.07.2021).

⁵ Crowdfunding Market by Type and Geography - Forecast and Analysis 2021-2025. [Электронный ресурс] URL: https://www.technavio.com/report/crowdfunding-market-industry-analysis?utm_source=prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=T25-v3.1_wk12_005&utm_content=IRTNTR43648 (дата обращения: 05.07.2021)

⁶ Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ [Электронный ресурс]. URL: <https://digital.gov.ru/uploaded/files/07102019srr.pdf> (дата обращения: 05.07.2021).

го нормативного акта, регулирующего все понятия и процессы технологии блокчейн, поскольку ее востребованность ограничивается правовой неопределенностью в части легальности ее использования.

Кроме того, в сфере совместного потребления особое значение имеет доверие к цифровой платформе со стороны субъектов, заинтересованных в ее использовании для установления и реализации договорных отношений, а также доверие к ее владельцу — лицу администрирующему соответствующий онлайн-сервис. Принципы работы цифровой платформы как технологического ресурса, степень и формы ее участия в совершении пользователями сделок могут быть различны. Ее роль может сводиться исключительно к предоставлению информации или, напротив, к полному сопровождению процессов заключения и исполнения сделок в дистанционном режиме. Соответственно правовые связи между владельцем онлайн-сервиса и пользователями могут иметь различную природу и содержание. Вместе с тем закрепление общих принципов функционирования цифровых платформ, обслуживающих сектор совместного потребления, а также установление специальных требований к их владельцам, регламентация их прав и обязанностей по отношению к пользователям, в том числе в области сохранения и предоставления информации, обеспечения ее достоверности, будет способствовать более высокой степени доверия.

Следует отметить, что законодателем в данном направлении предпринимаются определенные меры, однако они не являются универсальными и затрагивают лишь отдельные сферы совместного потребления. Так, Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» дополнен нормами⁷, определяющими правовой статус

владельца агрегатора информации о товарах (услугах), то есть программы для ЭВМ и (или) сайта и (или) страницы сайта в Интернете, которые предоставляют потребителю в отношении определенного товара (услуги) возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора, заключить соответствующий договор, а также произвести предварительную оплату товара (услуги) путем наличных расчетов либо перевода денежных средств владельцу агрегатора в рамках применяемых форм безналичных расчетов. Также легально определено понятие инвестиционной платформы как информационной системы в Интернете, используемой для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется оператором инвестиционной платформы, и регламентированы правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ⁸. Вместе с тем в настоящее время на основе позитивного опыта зарубежных стран ставятся задачи унификации принципов деятельности цифровых сервисов. В частности, Минэкономразвития России подготовлена Концепция общего регулирования деятельности групп компаний, развивающих различные цифровые сервисы на базе одной «Экосистемы»⁹. Предполагается, что формируемые экосистемы будут объединять две и более группы продуктов, услуг, информации для удовлетворения конечных потребностей клиентов (безопасность, жилье, развлечения и т. д.). При этом для обеспечения доверенной цифровой среды планируется регулирование обмена данными между цифровыми

в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 2020. № 31. Ч. I. Ст. 5049.

⁸ Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 31. Ст. 3418.

⁹ Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс]. URL: https://economy.gov.ru/material/file/cb29a7d08290120645a871be41599850/koncepciya_21052021.pdf (дата обращения: 05.07.2021).

⁷ Федеральный закон от 29.07.2018 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 2018. № 31. Ст. 4839; Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений

сервисами, обеспечение защиты цифровых активов и технологического суверенитета, снижение барьеров при переходе из одной экосистемы в другую и др.

В отсутствие единых требований к режиму деятельности цифровых платформ их владельцы самостоятельно вырабатывают индивидуальные средства и механизмы, способные повысить доверие к ним, включающие проверку взаимодействующих на платформе лиц, предлагающих и запрашивающих товары и услуги; предоставление специальных гарантий надлежащего исполнения сделки, в том числе посредством предоставления возможности расчетов через собственные платежные инструменты. Необходимость подобных мер определяется дистанционным характером взаимоотношений, исключающих возможность традиционной проверки качества предлагаемых в совместному использованию вещей, услуг и пр., а также личности потенциального контрагента. Для идентификации лиц, решивших воспользоваться цифровым сервисом для установления договорных отношений, достаточно часто применяются их учетные записи в социальных сетях. Считается, что наличие у потенциального пользователя «цифровых следов», самостоятельно созданного профиля, может свидетельствовать о его прозрачности и соответственно большей безопасности транзакций с его участием [9]. Также проверка пользователя может осуществляться с привлечением сторонних средств, в частности путем анализа различных баз данных, содержащих информацию о месте жительства, кредитоспособности и пр. При этом высказывается мнение, что меры подобного рода являются приоритетными и более действенными. В связи с этим в последнее время наметилась тенденция к переходу ведущих компаний в сфере экономики совместного потребления от децентрализованных, одноранговых мер формирования и оценки репутации пользователей

к традиционным централизованным системам (валидация, документальная проверка биографических данных и т. п.) [10]. К примеру, онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочного найма жилья по всему миру Airbnb в целях минимизации рисков при заключении и исполнении договоров обеспечивает многоуровневую защиту всего процесса взаимодействия пользователей — начиная с общения и заканчивая бронированием и оплатой; заблаговременно оценивает риски каждого бронирования перед его подтверждением, используя прогнозную аналитику, что позволяет мгновенно анализировать сотни признаков, свидетельствующих о подозрительном поведении. Кроме того, предоставляемые пользователями сведения проверяются и аутентифицируются, проводится их сравнение с базами данных и другими источниками информации. Также специальные технические меры применяются для защиты аккаунтов пользователей¹⁰.

В платформенных сервисах значительное место занимает информация, отражающая качественные характеристики как потенциального контрагента, так и предлагаемых им к совместному использованию материальных благ, поэтому доступ к ней является одним из основных инструментов обеспечения доверия. Характерным для цифровых процессов в целом является открытость информации, возможность ее получения и в ряде случаев формирования неограниченным кругом лиц и относительно свободный доступ к ней со стороны заинтересованных субъектов. В связи с этим лицам, вступающим в отношения по совместному пользованию различных ресурсов через цифровую платформу, ее владельцем предоставляется возможность разместить на платформе отзыв как о контрагенте, так и о качестве, иных показателях товара или услуги. Соответству-

¹⁰ Официальный сайт Airbnb [Электронный ресурс] URL: <https://www.airbnb.com/> (дата обращения: 05.07.2021).

ющие сведения являются открытыми и позволяют формировать цифровую репутацию каждого, кто совершает сделку через цифровую платформу. Так, сервис поиска специалистов Profi.ru публикует все отзывы «как есть», т.е. без модерации и редактуры (исключение составляют и не публикуются лишь содержащие оскорбления, нецензурные выражения и агрессию). Кроме того, сервис дополнительно принимает меры к получению устной оценки лиц и предоставляемых ими материальных благ от их контрагентов, а также самостоятельно проверяет профессиональный уровень пользователей, оказывающих некоторые виды услуг, посредством проведения экзаменов в особом порядке¹¹.

Специальные средства для формирования репутации лиц, условий для выбора наиболее квалифицированных и добросовестных контрагентов использует цифровой сервис поиска исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач YouDo. Помимо находящихся в открытом доступе отзывов о профессиональных качествах лиц, оказывающих услуги и выполняющих работы, сервис формирует их собственный рейтинг, от которого зависит место размещения информации об исполнителе и его предложении на сайте (чем выше рейтинг, тем выше размещается информация). Изначально пользователь может получить базовый рейтинг, если предоставит владельцу сервиса возможность проверить свой паспорт и иные необходимые документы, привязывает к своему аккаунту на сервисе свои реальные профили в социальных сетях и подтверждает работающую электронную почту, размещает информацию о своих достижениях (описание и примеры результатов работ и пр.). Кроме того, сервис использует значки (награды), свидетельствующие об уровне профессиональной подготовки пользователя. В их числе «Исполнитель года»,

который присваивается лицу, занявшему первое место в рейтинге по итогам года; «ТОП исполнителей», который присваивается 50-ти лучшим исполнителям по общему рейтингу конкретной категории; «Сертифицированный исполнитель», который подтверждает компетентность пользователя, прошедшего сертификацию у партнеров YouDo; «Проверенный бизнес-исполнитель», который присваивается юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым, документы которых были специально проверены YouDo или банком-партнером, и др. Ряд отличительных знаков свидетельствует об использовании специальных средств, обеспечивающих надлежащее исполнение обязательств и способствующих восстановлению прав кредитора в случае правонарушений. Так, знак «Услуги исполнителя застрахованы» свидетельствует, что исполнителем застрахован риск ответственности за причинение имущественного вреда в связи исполнением договора. При этом отрицательная репутация, а также недобросовестное поведение лица способно затруднить его доступ к ресурсам платформы. В частности, основаниями для блокировки аккаунта пользователя на YouDo являются жалобы других пользователей на нарушение им правил, грубое или неадекватное поведение, неисполнение договоренностей, а искусственное воздействие на собственный рейтинг («накрутка отзывов») влечет безоговорочную блокировку без возможности последующего восстановления¹².

Применение цифровой платформой подобных репутационных механизмов обусловлено устойчивостью групповых взаимосвязей с участием зарегистрированных на ней пользователей, которые рассматриваются в качестве особого сообщества и в силу этого соблюдают единые, совместно выработанные или предложенные платфор-

¹¹ Официальный сайт Profi.ru [Электронный ресурс] URL: <https://profi.ru/> (дата обращения: 05.07.2021).

¹² Официальный сайт YouDo [Электронный ресурс] URL: <https://youdo.com/> (дата обращения: 05.07.2021).

мой правила. Создание таких локальных децентрализованных сообществ, открытых для неопределенного круга лиц, и их функционирование в общих целях совместного потребления активов — является основной идеей sharing economy. Правовая природа этих сообществ определяется неоднозначно, в связи с чем выражается мнение о допустимости различных вариантов их гражданско-правового оформления [11, с. 95–104]. Между тем, дифференцированные подходы к процессу допуска к ресурсам платформы и к определению критериев оценки лиц способны создать условия для нарушения прав и законных интересов добросовестных участников гражданского оборота. Поскольку любые коллективные образования, создаваемые на цифровых платформах для совместного использования товаров и услуг, базируются на единых

экономико-социальных основах и принципах, представляется целесообразным закрепление на нормативном уровне общих ориентиров, которые бы упорядочили процесс регистрации пользователей на цифровых платформах и их проверку. Кроме того, унификация системы рейтингов, формируемых цифровыми сервисами, позволила бы сохранять репутацию лица при смене им используемой для установления правоотношений цифровой платформы. Указанные меры не только способны упростить верификацию пользователей, осуществляющих деятельность на нескольких платформах, но и позволят существенно повысить степени доверия в возникающих отношениях, что является необходимым фактором для дальнейшего роста и совершенствования экономики совместного потребления в России.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. *Acquier A., Daudigeos T., Pinkse J.* Promises and paradoxes of the sharing economy: An organizing framework // *Technological Forecasting and Social Change*. — 2017. — Vol. 125. — P. 1–10.
2. *Richter C., Kraus S., Brem A., Durst S., Giselbrecht C.* Digital entrepreneurship: Innovative business models for the sharing economy // *Creativity and Innovation Management*. — 2017. — Vol. 26. — Iss. 3. — P. 300–310.
3. *van Welsum D.* Sharing is caring? Not quite. Some observations about «the sharing economy»: world development report 2016 [Электронный ресурс] URL: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/308161452529903561-0050022016/original/WDR16BPSharingiscaringDWELSUM.pdf> (Data obrashhenija: 05.07.2021).
4. *Перепелкин В. А.* Постиндустриальное совместное потребление как результат эволюции потребления на основе доступа к благам // *Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление*. — 2020. — № 1. — С. 26–31.
5. *Фукуяма Ф.* Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. Пер. с англ. М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. — 730 с.
6. *Штомпка П.* Доверие — основа общества: пер. с пол. Н.В. Морозовой. — М.: Логос, 2012. — 440 с.
7. *Frenehard T.* Building Digital Trust: What Does It Really Mean? [Электронный ресурс] URL: <https://www.digitalistmag.com/finance/2019/10/29/building-digital-trust-what-does-it-really-mean-06201132/> (дата обращения: 05.07.2021).
8. *Веселов Ю. В.* Доверие в цифровом обществе // *Вестник СПбГУ. Социология*. — 2020. — Т. 13. — Вып. 2. — С. 129–143.

9. *Ismail N.* Trust in the sharing economy. [Электронный ресурс] URL: <https://www.information-age.com/trust-sharing-economy-123469380/> (дата обращения: 05.07.2021).
11. *Slee T.* Sharing and Caring. [Электронный ресурс] URL: <https://www.jacobinmag.com/2014/01/sharing-and-caring/> (дата обращения: 05.07.2021).
12. *Аюшеева И. З.* Гражданско-правовые сообщества в условиях экономики совместного потребления // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – № 6. – С. 95–104.

REFERENCES:

1. *Acquier A., Daudigeos T., Pinkse J.* Promises and paradoxes of the sharing economy: An organizing framework // *Technological Forecasting and Social Change*. 2017. Vol. 125. pp. 1–10.
2. *Richter C., Kraus S., Brem A., Durst S., Giselbrecht C.* Digital entrepreneurship: Innovative business models for the sharing economy // *Creativity and Innovation Management*. 2017. Vol. 26. Iss. 3. pp. 300–310.
3. *Van Welsum D.* Sharing is caring? Not quite. Some observations about «the sharing economy»: world development report 2016 [Электронный ресурс] URL: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/308161452529903561-0050022016/original/WDR16BPSHaringiscaringDWELSUM.pdf> (дата обращения: 05.07.2021).
4. *Perepelkin V. A.* Postindustrial'noe sovместnoe potrebleniye kak rezul'tat evolyutsii potrebleniya na osnove dostupa k blagam // *Vestnik VGU. Seriya: Ekonomika i upravleniye*. 2020. No 1. pp. 26–31.
5. *Fukuyama F.* *Doveriye: sotsial'nye dobrodeteli i put' k protsvetaniyu*. Per. s angl. M.: OOO «Izdatel'stvo ACT»: ZAO NPP «Ermak», 2004. – 730 p.
6. *Shtompka P.* *Doveriye – osnova obshchestva: per. s pol. N.V. Morozovoi*. – M.: Logos, 2012. – 440 p.
7. *Frenehart T.* Building Digital Trust: What Does It Really Mean? [Электронный ресурс] URL: <https://www.digitalistmag.com/finance/2019/10/29/building-digital-trust-what-does-it-really-mean-06201132/> (дата обращения: 05.07.2021).
8. *Veselov Yu. V.* *Doveriye v tsifrovom obshchestve* // *Vestnik SPbGU. Sotsiologiya*. 2020. T. 13. Vyp. 2. pp. 129–143.
9. *Ismail N.* Trust in the sharing economy. [Электронный ресурс] URL: <https://www.information-age.com/trust-sharing-economy-123469380/> (дата обращения: 05.07.2021).
10. *Slee T.* Sharing and Caring. [Электронный ресурс] URL: <https://www.jacobinmag.com/2014/01/sharing-and-caring/> (дата обращения: 05.07.2021).
11. *Ayusheeva I.Z.* *Grazhdansko-pravovye soobshchestva v usloviyakh ekonomiki sovместnogo potrebleniya* // *Aktual'nye problemy rossiiskogo prava*. – 2020. No. 6. pp. 95–104.